
**МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
ДЛЯ ПОПУЛЯЦИЙ *MICROCYSTIS* SP. В УСЛОВИЯХ
ГЕТЕРОГЕННОСТИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОЗЕРА КЫЗЫЛТАШ
MODELLING THE DEPENDENCE OF ECOLOGICAL RISK FOR
POPULATIONS OF *MICROCYSTIS* SP. UNDER HABITAT
HETEROGENEITY CONDITIONS IN LAKE KYZYLTAШ**

Т.Б. Меньших¹, А.И. Смагин²

¹ФГБУН Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр
медицинской биофизики ФМБА, 456780, г. Озерск, Россия;
Menshikh.T@subi.su

²ГБУ Особо охраняемые природные территории Челябинской области,
454020, г. Челябинск, Россия

Ключевые слова: *Microcystis wesenbergii*, озеро Кызылташ, сезонная динамика, хлорофилл «а», пигментные индексы, ⁹⁰Sr и ¹³⁷Cs, вертикальное распределение, мощность дозы внешнего облучения, коэффициенты экологического риска

Исследованы риски повышенного хронического облучения *Microcystis wesenbergii* ((Komárek 1958) Komárek ex Komárek 2006) в оз. Кызылташ в условиях гетерогенности среды обитания по глубине водоема в период снижения численности вида в фотическом слое в августе 2007 г. Проведено комплексное изучение абиотических характеристик водной среды (температуры, удельной электропроводности, объемной активности ⁹⁰Sr и ¹³⁷Cs) и микроводорослей (хлорофилла «а» и пигментных индексов) при отборе проб с катера по глубине 0.5, 1, 2 м и в придонном слое – 3.5 и 4.5 м.

Целью исследования являлась оценка уровней и рисков хронического облучения сине-зеленых водорослей *Microcystis* sp. в летний и зимний периоды на основе данных о вертикальном распределении и накоплении ⁹⁰Sr и ¹³⁷Cs в озере. Объектом исследований служил фитопланктон оз. Кызылташ, испытывающего радиационное, химическое и тепловое воздействие. Видовой состав сообщества фитопланктона водоема характеризуется преобладанием в летне-осенний период *M. wesenbergii* [1].

Получено, что в анализируемый период развития *M. wesenbergii* существует вертикальная стратификация верхнего, фотического (от 0 до 2 м) и нижнего, бентосного (от 3.5 до 4.5 м) слоев. Температура воды и объемная активность ¹³⁷Cs в бентосном слое имели более низкие значения, чем в первом, в то время как для удельной электропроводности и объемной активности ⁹⁰Sr наблюдалась обратная закономерность. Также в придонном слое отмечался максимум хлорофилла «а», концентрация которого составляла 36±8 мкг/л. Значения пигментных индексов E480/E664 изменялись от 1.14 до 1.40 в фотическом слое до от 0.91 до 0.95 в бентосном слое. Ввиду того, что состояние фитопланктона характеризуется как активное при E480/E664, меньших 1, можно предположить, что перемещение *M. wesenbergii* в нижние

слои водной толщи связано с увеличением содержания биогенных элементов вследствие выхода их из донных отложений [2, 3].

Отмечено резкое уменьшение численности клеток сине-зеленых водорослей в верхнем фотическом слое в осенний период, начиная с октября, до единичных клеток в зимний период 2007-2011 гг. Известно, что в водоемах умеренной зоны колонии *Microcystis* sp. опускаются на дно и зимуют на поверхности и/или в донных отложениях [4-6]. Соответственно, годовой цикл *Microcystis* sp. делится на четыре фенологические стадии: пелагический рост (во время которой наблюдаются «погружения» в придонные слои), осаднение, зимовка и повторная инвазия фотического слоя [7].

Показано, что расчётные оценки мощности дозы и экологических рисков для популяций *M. wesenbergii* по модели ERICA tool 2.0, полученные с использованием данных об уровнях накопления ^{90}Sr и ^{137}Cs в фитопланктоне, воде и донных отложениях в различные сезоны годового цикла, существенно различаются. Так, максимальные значения мощности дозы внешнего облучения *M. wesenbergii* во время зимовки в составе бентосной популяции составляли от $5.7\text{E}+02$ до $1.1\text{E}+03$ мкГр/ч, минимальные – в летне-осенний период для пелагической популяции – от $4.8\text{E}-01$ и $9.5\text{E}-01$ мкГр/ч. Соответственно, в зимний период коэффициент риска превышал 1 (от 1.8 до 3.2), в то время как в летне-осенний, напротив, характеризовался значениями менее 1 ($3.5\text{E}-02$). Однако, в периоды летних «погружений» *M. wesenbergii* в бентосный слой (как наблюдалось в августе 2007 г.) значения оценок радиационного воздействия водной среды достигают уровней, характерных для зимовки вида на поверхности донных отложений.

Изучение влияния гетерогенной среды обитания на фитопланктон необходимо продолжать для оценки рисков нарушения экологического равновесия в водных биоценозах, испытывающих воздействие радиационного, теплового и химического факторов, и разработки стратегии рационального использования водоемов-охладителей [8].

Работа проводилась частично при поддержке Гранта РФФИ № 04-04-96086.

Список литературы

1. Меньших Т.Б., Никитина Л.В., Ровный С.И. Роль фитопланктона в самоочищении водоема-охладителя ПО «Маяк» от долгоживущих радионуклидов // Вопр. радиац. безопасности. 2005. №3. С. 71–76.
2. Мунеева Н.М. Растительные пигменты в воде Волжских водохранилищ. М.: Наука, 2004. 156 с.
3. Blottière L., Rossi M., Madricardo F. et al. Modeling the role of wind and warming on *Microcystis aeruginosa* blooms in shallow lakes with different trophic status // Theor. Ecol. 2014. № 7. P. 35–52. <https://doi.org/10.1007/s12080-013-0196-2>.
4. Wang C., Feng B., Tian C. et al. Quantitative study on the survivability of *Microcystis* colonies in lake sediments // J. Appl. Phycol. 2018. V. 30. P. 495–506. <https://doi.org/10.1007/s10811-017-1246-8>
5. Latour D., Salencon M.J., Reyss J.L., Giraudet H. Sedimentary imprint of *Microcystis aeruginosa* (Cyanobacteria) blooms in Grangent reservoir (Loire, France) // J. Phycol. 2007. V. 43. P. 417–425. <https://doi.org/10.1111/j.1529-8817.2007.00343.x>

6. Reynolds C.S. Ecology of phytoplankton. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 507 p.
7. Ihle T., Jähnichen S., Benndorf J. Wax and wane of *Microcystis* (Cyanophyceae) and microcystins in lake sediments: a case study in Quitzdorf Reservoir (Germany) // J. Phycol. 2005. V. 41. №3. P. 479–488. <https://doi.org/10.1111/j.1529-8817.2005.00071.x>
8. Смагин А.И. Экологические и радиэкологические эффекты от долгосрочного использования озера Кызыл-Таш в качестве резервуара-охладителя установкой ядерного топливного цикла // Радиационная биология. Радиоэкология. 2010. Т. 50, № 4. С. 443–465.

DOI:10.5281/zenodo.17058701

ВЛИЯНИЕ ДНЕПРОВСКОЙ ВОДЫ В РУСЛЕ СЕВЕРО-КРЫМСКОГО КАНАЛА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АКВАТОРИЙ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ

INFLUENCE OF THE DNIEPER WATER IN THE CHANNEL OF THE NORTH CRIMEAN CANAL ON THE ECOLOGICAL STATE OF THE BLACK AND AZOV SEA WATER AREAS

Н.Ю. Мирзоева, О.Н. Мирошниченко, И.Н. Мосейченко, С.И. Архипова
Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН,
г. Севастополь, Россия; mirzoyevanyu@ibss-ras.ru

Ключевые слова: Черное море, ^{90}Sr , авария на ЧАЭС, Северо-Крымский канал, днепровская вода

Днепровская вода, поступающая в северо-западную акваторию Черного моря при впадении р. Днепр и в прибрежный район Крыма через Северо-Крымский канал (СКК), с течением времени остается хроническим источником поступления, прежде всего, растворенного поставарийного (после аварии на ЧАЭС) ^{90}Sr в морскую акваторию [1]. Черное море подверглось интенсивному загрязнению ^{90}Sr после испытаний ядерного оружия в открытых средах и вследствие аварии на Чернобыльской АЭС [2]. Цель исследований – изучить особенности многолетней динамики концентрации ^{90}Sr в воде акваторий Черного и Азовского морей в период 2011–2023 гг., когда основными факторами, влияющими на протекание радиэкологических процессов в Черном море, являлись отсутствие стабильности в работе СКК и осушение водоема-охладителя ЧАЭС [3].

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156